

XOTIN-QIZLARNI ISH BILAN TA'MINLASHDA KASBIY TAYYORGARLIK TIZIMI

Matkuliyeva Sanobar Ismailovna

“Ma'mun universiteti” nodavlat oliy ta'lim muassasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553131>

***Annotasiya.** O'zbekistonda xotin-qizlar bandligini ta'minlash, ularni kasbga yo'naltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xotin-qizlarning kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish, ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini yaxshilash gender tengsizligiga barham berishda muhim o'rin tutadi. Shundan kelib chiqqan holda, mazkur maqolada xotin-qizlar bandligini ta'minlashda kasbiy tayyorgarlik tizimi masalalariga e'tibor qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** kasbiy malaka, mehnat bozori, kasbiy tayyorgarlik, yoshlar, ayollar, samaradorlik, mutaxassis, ijtimoiy soha, ta'lim xizmatlari, turmush darajasi.*

***Аннотация.** Обеспечение занятости женщин в Узбекистане, их профессиональной ориентации является одним из приоритетных направлений государственной политики. Повышение уровня профессиональной подготовки женщин их конкурентоспособности на рынке труда играет важную роль в искоренении гендерного неравенства. Исходя из этого, в данной статье основное внимание уделяется вопросам системы профессиональной подготовки женщин в сфере занятости.*

***Ключевые слова:** профессиональная квалификация, рынок труда, профессиональная подготовка, молодежь, женщины, эффективность, специалист, социальная сфера, образовательные услуги, уровень жизни.*

***Annotation.** Ensuring the employment of women in Uzbekistan and their professional orientation is one of the priorities of State policy. Improving the level of professional training of women and their competitiveness in the labor market plays an important role in eliminating gender inequality. Based on this, this article focuses on the issues of the vocational training system for women in the field of employment.*

***Keywords:** professional qualifications, labor market, vocational training, youth, women, efficiency, specialist, social sphere, educational services, standard of living.*

O'zbekistonda institutsional muhitni shakllantirish jarayonida iqtisodiyot va boshqaruvda professional kadrlar tayyorlash tizimi alohida ahamiyat kasb etadi, uning asosiy yo'nalishi inson kapitalini jamg'arish va to'g'ri yo'naltira olishdan iboratdir. Bunday vaziyat mamlakatning har bir hududida inson resurslarini boshqarish borasida tizimli yondashuvni amalga oshirishni talab qiladi.

Professional kadrlar tayyorlash tizimi o'zida aholi, turli tashkilotlar, davlat idoralari kabi bir qator subyektlarning o'zaro ta'sirini ifoda etadi. Taklif bevosita ta'lim tashkilotlarining ta'lim xizmatlari sifatida namoyon bo'luvchi ta'lim xizmatlari bozorida talab va taklifning o'zaro nisbatlari qaror topishi asnosida aholi tomonidan bunday xizmatlarga talab bildiriladi. Ta'lim xizmatlari bozorida raqobat kurashining tobora shiddatli tus olishi sharoitida ta'lim xizmatlari ko'rsatuvchilar mehnat bozori talablarini, sohadagi ilg'or tendetsiyalarni doimiy tarzda kuzatib borishlari talab etiladi. Shundan kelib chiqqan holda, “O'zbekiston-2030” strategiyasida 6-maqсад sifatida “Professional ta'lim tizimini rivojlantirish orqali o'quvchilarni zamonaviy bilim

va ko‘nikmalarga o‘rgatish” va bunda 700 ta professional ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va moddiy-texnika bazasini takomillashtirish. 14 ta hududiy professional tayyorgarlik markazlarini tashkil etish, malaka toifasiga ega bo‘lgan pedagog kadrlar ulushini 50 foizga, masofaviy yoki aralash shakllarda tashkil etiladigan malaka oshirish kurslari ulushini 30 foizga yetkazish, o‘rta bo‘g‘in mutaxassislarini tayyorlashda davlat grantini axborot texnologiyalari, qurilish, transport va logistika yo‘nalishlarida 100 foizga yetkazish vazifalarini ijro etish ko‘zda tutilgan. Shuningdek, strategiyada oliy ta‘lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, oliy ta‘lim muassasalari tashkiliy-boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ularning moddiy-texnik ta‘minotini mustahkamlash kabi maqsadlar ham belgilab berilgan.

Yoshlarning kasbiy tayyorgarligini oshirish, ularda muayyan kompetentsiya-larni shakllantirish bugungi kunda O‘zbekiston professional ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada “O‘zbekiston-2030” strategiyasida 29-maqsad sifatida “fuqarolarni davlat hisobidan kasb-hunarga o‘qitish, ularning zamonaviy texnika va texnologiyalardan foydalanish bo‘yicha kasbiy ko‘nikma va malakalarini rivojlantirish”, 30-maqsad sifatida “yoshlarni zamonaviy kasblar va chet tillariga o‘qitish tizimini yaratish” ko‘zda tutilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 07.08.2020 yildagi 466-son “O‘zbekiston respublikasida uzluksiz boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida” Qarori bilan tasdiqlangan O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang‘ich, o‘rta va o‘rta maxsus professional ta‘lim to‘g‘risida Nizomda professional ta‘limga “ta‘lim oluvchilarda ma‘lum bir mutaxassislik va kasblar bo‘yicha kasbiy kompetentsiyalarni shakllantiradigan va rivojlantiradigan uzluksiz ta‘lim tizimi” sifatida ta‘rif berilgan.

Kasbiy tayyorgarlik va yoshlarni ish bilan ta‘minlash tizimi inson kapitalini rivojlantirishning asosiy maqsadlari nuqtai nazaridan doimiy ravishda o‘zaro aloqada bo‘lmog‘i lozim. Muayyan kasbiy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan kadrlar tayyorlash tizimida boshqaruv obyekti sifatida yosh talabalar, abituriyentlar, bitiruvchilar va inson kapitalini muvaffaqiyatli amalga oshirilgan inson salohiyati sifatida e‘tirof etishimiz mumkin.

Bunda boshqaruv subyektlari sifatida ta‘lim muassasalari, markaziy va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hisoblansa-da, bugungi kunda boshqaruv subyekti sifatida talabalar uchun milliy malaka doirasini shakllantirish, amaliyotning tashkilotchisi hisoblanuvchi ish beruvchilar ham faol ishtirok etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15.05.2020 yildagi 287-son “O‘zbekiston Respublikasida kasbiy malakalar, bilim va ko‘nikmalarni rivojlantirish milliy tizimi faoliyatini tashkil etish choralari to‘g‘risida”gi Qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasi tasdiqlangan bo‘lib, mazkur malaka ramkasi asbga o‘qitish natijalari va o‘qitish natijasida olinadigan bilimlar, mahoratlar, ko‘nikmalar va kompetentsiyalarni uyg‘unlashtirish; kasbga o‘qitish va mehnat bozorining malakalarga ehtiyojlari orasida o‘zaro aloqador-likning mustahkam tizimini shakllantirish; kasbga o‘qitish, mehnat tajribasi natijalarining malaka talablariga va kasb standartlariga mosligini baholash jarayonini amalga oshirish; milliy va xalqaro darajalarda malakalarni tan olishni ta‘minlaydi.

Talabalar, o‘qituvchilar, ta‘lim muassasalari ma‘muriyati, davlat, ish beruvchining vakillari kabi professional kadrlar tayyorlash tizimining boshqarish subyektlarini quyida batafsil ko‘rib chiqamiz.

Professional kadrlar tayyorlash tizimining yuqorida sanab o‘tilgan subyektlarining har biri o‘zaro aloqada bo‘lsa-da, har bir subyektning yakuniy maqsadi o‘ziga xos hisoblanadi, shu bois, davlat inson kapitalini ko‘paytirish, ish beruvchilar esa yosh kompetentli kadrlarni ishga qabul qilish, jahon xizmatlari bozorida ta‘lim tashkilotlari ko‘rsatilayotgan xizmatlarga talabni va o‘z ta‘lim tashkilotlarining raqobatbardoshligini oshirishga harakat qiladi, aynan shu maqsadda ular mehnat bozorining kadrlarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishga intilishadi, bunda ular turli usul va vositalardan keng foydalanadilar.

Shuni ta‘kidlash kerakki, ushbu sohada ta‘lim tashkiloti bitiruvchisining raqobatbardoshligiga ta‘sir qiluvchi bir qator muammolar mavjud.

Professional kadrlar tayyorlash tizimini boshqarishning barcha subyektlari o‘zaro ta‘sirini boshqarish mexanizmini rivojlantirish borasida quyidagi istiqbolli yo‘nalishlarni ajratib ko‘rsatishimiz mumkin:

- ta‘lim tashkilotining obro‘si;
- kasbga yo‘naltirish bo‘yicha ishlarni tashkil qilish;
- ta‘lim tashkilotlarining narx siyosati;
- malakali o‘qituvchilar tarkibi;
- o‘qitish jarayonida qo‘llaniluvchi ilg‘or axborot va innovatsion texnologiyalar;
- ta‘lim jarayonida ish beruvchilar bilan o‘zaro hamkorlik va hokazo.

Yoshlarni ish bilan ta‘minlash va kasbiy tayyorgarlik xizmatlariga bo‘lgan talab o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik darajasini baholashga tizimli yondashuv ushbu birlashtirilgan tizimlar o‘rtasida muvozanatni o‘rnatish borasida zarur munosabat-larni aniqlashtirishga imkon beradi.

Bugungi kunda bitiruvchilarning kasb tanlash erkinligi masalasini ta‘limni kapital shaklida taqdim etish orqali shakllantirish mumkin, bunda siz avval mablag‘ kiritishingiz, so‘ngra iloji boricha mablag‘ni istiqbolli yo‘nalish, ya‘ni kelgusida katta naf keltiruvchi kasb tanlashga yo‘naltirish talab etiladi. Taraqqiyotning hozirgi bosqichida oliy ta‘limning o‘rni tobora ortib bormoqda va u hozirgi avlodning “ijtimoiy standarti” ga aylanib ulgurdi (Galbraith, 1958).

Aksariyat taraqqiy etgan mamlakatlarda ta‘lim sohasi hukumatning doimo diqqat markazida bo‘lgani holda, sohaga yo‘naltiriluvchi investitsiyalar yil sayin ortib bormoqda.

Talabalarni o‘qitish jarayoni talabalarning kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayon kelajakdagi kasb, mehnat faoliyatini me‘yoriy-huquqiy tartibga solish g‘oyasini o‘z ichiga oladi, ammo ta‘lim muassasalarida nazariy bilimlarni egallash jarayonida bunday bilimlarni o‘zlashtirishga yetarlicha e‘tibor va nazorat qilinmaydi. Kasb haqidagi nazariy bilimlardagi bo‘shliqlar talabning kelajakdagi kasbiy faoliyati to‘g‘risida noto‘g‘ri tasavvurga olib kelishi, raqobatdosh ustunliklariga ta‘sir qilishi mumkin.

Mutaxassislarining ta‘kidlashicha, universitet bitiruvchilarining atigi 30 foizi o‘qishni tamomlash arafasida mutaxassislik bo‘yicha ish tajribasiga ega bo‘ladi.

O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, iqtisodchilar va menejerlar soni ushbu mutaxassisliklar bo‘yicha bo‘sh ish o‘rinlari sonidan sezilarli darajada ko‘p bo‘lsa-da, muhandis va texniklarning soni, aksincha, yetarli emas. Oliy ta‘limga qabu jarayonida mazkur muammoni ko‘rib chiqish lozim, chunki aynan mana shu pallada yoshlar o‘z hayotlaridagi eng muhim qarorni qabul qiladilar va aynan shu qaror ularning kelgusidagi hayot yo‘llarini ko‘p jihatdan belgilab beradi. Shu sababli umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kasbga yo‘naltirish ishlariga alohida e‘tibor qaratish talab qilinadi.

Mabodo kasbiy kompetentsiyalar haqida gapiradigan bo'lsak, ular nafaqat ta'lim muassasasida o'qish jarayonida, balki mehnat faoliyati jarayonida ham shakllanadi, bu esa yoshlarning inson kapitali salohiyatiga ulush sifatida tanlagan kasbi bo'yicha rivojlanishini davom ettirish zarurligi borasida so'z yuritish imkonini beradi, mazkur jihat ishchi kuchi sifatini yaxshilash uchun ham muhimdir.

Professional kadrlarni tayyorlash xizmatlariga talabning oshishi kelajakda inson salohiyatining o'sishining natijasida inson kapitalining takror ishlab chiqarilishida ijobiy aks etadi. Ushbu holat, yoshlarning yuqori sifatli ta'lim olishi, kompetentsiyaga asoslangan yondashuv asosida yoshlarning o'qitilishi sharoitida-gina, ijobiy sur'atga ega bo'ladi va o'z navbatida yoshlar mehnatda avvaldan band bo'lgan mutaxassislariga raqobatchi sifatida maydonga chiqadilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatishicha, oliy ta'lim muassasasini tamomlagandan so'ng yoshlarni ish bilan ta'minlashning muvaffaqiyati yosh mutaxassisning ishga joylashish bo'yicha kasbiy tayyorgarligi va malakasiga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, shuni ta'kidlash lozimki, ta'lim muassasasi yoshlarni kelajakdagi mehnat munosabatlariga tayyorlash joyi, yoshlarning yanada raqobatbardosh ustunligi va yoshlar bandligini oshirishga mutanosib ravishda sifatli xizmatlar ko'rsatiladigan o'ziga xos maydonchadir.

O'zbekistonda yaratilgan ish o'rinlarining unumdorligi pastligi fonida ishsizlikning o'sishi kuzatilmoqda. Bunday sharoitda ayollar va yoshlar munosib ish topa olmaydilar.

Amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida erkak va ayollar tengligiga asoslangan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga o'tishni ta'minlash borasida ko'plab samarali chora-tadbirlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda xotin-qizlarning ta'lim va tarbiyasini rivojlantirish, jumladan, ularning soni kam bo'lgan iqtisodiyot tarmoqlari, xususan, STIM sohasida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Milliy muassasalar uchun gender jihatlarini hisobga olgan holda ta'lim, kasb-hunar ta'limi, bandlik, migrasiya sohasidagi ertangi kun ehtiyojlarini oldindan bilishi va shakllantirishi uchun tegishli sharoitlar yaratilishi kerak.

Tadbirkorlikni rivojlantirish hukumatning ayollar bandligini oshirishga bo'lgan yondashuvining asosiga aylandi. Muayyan sharoitlarda har kim tadbirkor bo'lishi mumkin, ammo hamma ham muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lavermaydi. Ayollar tadbirkorligi ko'magida tashkilotning jamoaviy shakllari, shu jumladan kooperativ shakllari rag'batlantirilishi kerak.

O'zbekistondagi ish o'rinlarining aksariyati norasmiy iqtisodiyotda band. Ayollarning ahvoli va ularning ishini ko'rib chiqishda ish joylarining sifatini empirik monitoring qilish va ish joylarining sifati birinchi o'rinda turishi zarur. Amaldagi gender me'yorlari tufayli oilaviy majburiyatlar ayollarga yuklatilgan. Shu bilan birga, uy ularning asosiy ish joyi bo'lib tuyuladi. Qishloq xo'jaligida qishloq xo'jaligini isloh qilish va er islohotlarini amalga oshirish mehnat sharoitlari muammosini hal qilishga yordam beradi.

Sifatli ta'lim olish odamlarning turmush sharoitini yaxshilash va barqaror taraqqiyotni ta'minlashga zamin yaratadi. Ta'limning qulayligi va sifati masalalari dunyoning barcha davlatlari strategik rivojlanish dasturlariga kiritilgan, chunki davlat aholining o'zini o'zi anglash imkoniyatlari uchun ta'lim muhitini yaratish orqali mamlakatda moddiy farovonlik va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga, inson kapitalini oshirishga hissa qo'shadi, o'z o'rnida, mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yuksaltiradi va xalqaro maydonda raqobatdosh ustunlikni yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.07.2021 yildagi PF-6260-son “Yoshlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ularning ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni,<https://lex.uz/docs/5512119>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.04.2023 yildagi PF-61-sonli “Yoshlarning bandligiga ko‘maklashish hamda ularni doimiy ish bilan ta‘minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni,<https://lex.uz/docs/6442039>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023 yildagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi PF-158 sonli Farmoni,<https://lex.uz/docs/6600413>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 08.10.2019 yildagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, <https://lex.uz/docs/4545884>
5. Козлова Ольга Анатольевна Женская занятость: проблемы, тенденции и перспективы развития // Экономика региона. 2005. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskaya-zanyatost-problemy-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения: 30.08.2024).
6. Гневашева В.А. Развитие молодежного сегмента рынка труда на основе формирования профессиональных компетенций через систему высшего профессионального образования: дис. докт. экон. наук. 08.00.05/Гневашева Вера Анатольевна – Москва, 2012. – 362 С.
7. Колесников А.М., Антохина Ю.А., Храповицкая Е.М. Совершенствование экономического механизма управления организационной структурой в сфере образовательных услуг. Монография/ Ю.А. Антохина, А.М. Колесников, Е.М. Храповицкая. – Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург). – 2018. – с. 148.
8. Эргашева М. П. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ //Наука и образование: проблемы, идеи, инновации. – 2019. – №. 2. – С. 47-50.
9. Очилова Г. О., Мусаханова Г. М. Гендерные аспекты семейного бизнеса в Узбекистане //Проблемы науки. – 2019. – №. 4 (40). – С. 87-89.
10. Galbraith J. K. The affluent society. Boston: Houghton Mifflin Co., 1958.
11. Abduvoxidov A., Kamilova S. Inson kapitali va iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishini tadqiq etishdagi yondashuvlar //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 12-21.
12. Abduvoxidov A., Kamilova S. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YOSHLAR BANDLIGI VA MUNOSIB MEHNATNING KONTSEPTUAL ASOSLARI //Iqtisodiyot va ta‘lim. – 2024. – Т. 25. – №. 2. – С. 73-82.
13. Axmedova D. AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSLARI //Farg'ona davlat universiteti. – 2023. – №. 1. – С. 50-50.
14. Erkinjon o‘g‘li A. X. O‘ZBEKISTON RESBUBLIKASIDA GENDER TENGLIGI //World scientific research journal. – 2024. – Т. 23. – №. 2. – С. 18-24.